

МАМАЖОНОВА ИНТИЗОР*таянч докторанти, Чирчиқ давлат педагогика институти***Мамлакатимизда нотариат соҳасини вужудга келишининг тарихий илдишлари ва ривожланиш тарихи**

Аннотация. Мақолада мамлакатимизда нотариат соҳасини вужудга келишининг тарихий илдишлари ва ривожланиш тарихи ёритилди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2018 йил 28 декабрда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига қилган мурожаатида мамлакатимиз тарихини яқиндан ўрганиш ва хронологик тарзда ўрганишни қонун даражасига кўтарганлиги ва 2017-2021 йилдаги “Ҳаракатлар стратегияси”да нотариат соҳасини ислоҳ қилиш масалалари мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг илк мартаба айнан шу ҳужжатда муҳим вазифа сифатида белгилаб берилганлиги қайд этиб ўтилди.

Таянч сўз ва иборалар: фуқаролик, шартномавий, ер, оилавий, мерос, ҳуқуқий муносабат, шариат, одат, нотариуснинг функцияси, тарихий, ҳуқуқий, одат, сугд ҳужжатлари, давлат.

Аннотация. В статье освещаются историю нотариата. Историю нотариата можно проследить еще с древних времен. В годы независимости в Республике Узбекистан создана цельная правовая система по защите прав, свобод и законных интересов граждан в практической деятельности нотариата. В которой деятельности нотариата занимают важное место в стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, определены задачи концептуально- организационные основы нотариальных органов в Узбекистане.

Опорные слова и выражения: гражданские, договорные, земельные, семейные, наследственные, правовые отношения, шариат, адат, функции нотариуса, исторические, правовые, традиция, создательские документы, государства.

Abstract. The article deals with the issue during the years of independence in the Republic of Uzbekistan, an integral legal system was created to protect the rights, freedoms and legitimate interests of citizens in the practice of notaries. In which the activities of notaries occupy an important place in the strategy of action in five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021, the tasks of the conceptual and organizational foundations of notary bodies in Uzbekistan are defined.

Keywords and expressions: civil, contractual, land, family, inheritance, legal relations, sharia, adat, functions of a notary, historical, legal, tradition, Sogdian documents, states.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2018 йил 28 декабрда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига қилган мурожаатида мамлакатимиз тарихини яқиндан ўрганиш ва хронологик тарзда ўрганишни қонун даражасига¹кўтарди. Бу эса биз тарихчиларга катта мажбурият юклаш билан бирга Ватан олдидаги масъулиятни кучайтирди. Мамлакатимизнинг барча жабҳаларида амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар боис, Ўзбекистон ХХІасрда миллий тикланишдан миллий тараққиёт сари қадам ташлади.

Мамлакатимизнинг барча жабҳаларида амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар боис, Ўзбекистон ХХІасрда миллий тикланишдан миллий тараққиёт сари қадам ташлади. Ўтган давр мобайнида узоқ ўтмишларга бориб тақалувчи улкан тарихимизда ечимини кутаётган муаммолар талайгина. Шундай фундаментал масалалардан бири-ўзбек халқи давлатчилигида амалда бўлган ҳуқуқий тартиб, давлатимиз тарихида мавжуд бўлган ҳуқуқий муносабатлар, шариат қонун-қоидалари асосида жорий этилган ва ўша даврларда фаолият юритган ҳамда давлатнинг ҳуқуқий муносабатларини бошқарган қози ва бекларнинг ҳуқуқий мақоми, улар томонидан бажарилган ҳаракатларнинг тарихий номлари, мазкур ҳуқуқий жараёнларнинг давлат ижтимоий ҳаётида тутган ўрни каби масалалар тарихчи олимлар томонидан ёритилаётган мавзулар ҳисобланади.

Мамлакатимизнинг барча жабҳаларида амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар боис, Ўзбекистон ХХІасрда миллий тикланишдан миллий тараққиёт сари қадам ташлади.

¹2018 йил 28 декабрда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига қилган мурожаати

Таъкидлаш жоизки, нотариатнинг тарихий илдизлари қадим-қадим замонларга, ҳали гор одами бошқалар билан ҳамжамиятда ўзини қандай муаммолар кутаётганлигини тасаввур ҳам қилолмаган вақтларга бориб тақалади. Ижтимоий тузум тараққиётининг ибтидосидаёқ ҳуқуққа эҳтиёж туғила бошлаган, эҳтимол, ҳали онги уйғонмаган одамлар ўртасида табиий равишда тез-тез низолар чиқиб турганлигининг боиси ҳам шундандир.

Ўтган давр мобайнида узоқ ўтмишларга бориб тақалувчи улкан тарихимизда ечимини кутаётган муаммолар талайгина. Шундай фундаментал масалалардан бири-ўзбек халқи давлатчилигида амалда бўлган ҳуқуқий тартиб, давлатимиз тарихида мавжуд бўлган ҳуқуқий муносабатлар, шариат қонун-қоидалари асосида жорий этилган ва ўша даврларда фаолият юритган ҳамда давлатнинг ҳуқуқий муносабатларини бошқарган қози ва бекларнинг ҳуқуқий мақоми, улар томонидан бажарилган ҳаракатларнинг тарихий номлари, мазкур ҳуқуқий жараёнларнинг давлат ижтимоий ҳаётида тутган ўрни каби масалалар тарихчи олимлар томонидан ёритилаётган мавзулар ҳисобланади.

Жумладан, тарихий манбаларга таянган ҳолда айтиш мумкинки, Бухоро ва Хоразмда минг йилдан ортиқ давр мобайнида ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш ва ўша вақтда нотариус номига эга бўлмаса-да, бироқ, нотариал ҳаракатни бажаришга асос бўлган шариат-фикҳ қонунлари, ушбу қонунларга асосан бажарилган нотариал ҳаракатни ўзида мужассам этган ҳужжатлар тарихий жиҳатдан ўрганилмаган. Ҳуқуқшунос олим А.Саидов таъкидлаб ўтгандек, Бухоро ва Хоразмда минг йилдан ортиқ давр мобайнида эгалик қилиш, судда даъво қўзғатиш ва уни қондириш, мажбуриятлар ва уларнинг ижросини таъминлаш, мулкларни ўзгартиришнинг ҳуқуқий мақоми ҳақида қоидалар ишлаб чиқилган ва мукамал тартибга солинган¹, бироқ, мазмун жиҳатдан нотариал ҳаракатни ўзида мужассам этган ушбу қоидалар илмий тадқиқот объекти сифатида тарихий жиҳатдан ўрганилмаган.

Тўғри, ҳозирги кунда айрим ҳуқуқшунос олимларимиз томонидан ҳуқуқнинг айрим тури бўйича, ҳуқуқ тарихига тўхталиб ўтилган. Жумладан, жиноят ҳуқуқи тарихи Ғ.Абдумажидов², жиноий жазо институти тарихи Қ.Абдурасулова³, суд тизими тарихи А.Эгамбердиев⁴, саноат мулки ҳуқуқининг тарихий тараққиёти С.Ғуломов⁵, мулк ҳуқуқи тараққиёти тарихи Ғ.Алеулова⁶, Ўзбекистонда корпоратив муносабатларнинг вужудга келиши ва ривожланиш босқичларига Д.Валеев⁷ларнинг илмий мақолаларида мурожаат этилган, бироқ, илмий тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган.

Нотариат соҳаси ҳуқуқнинг бир бўғини ҳисобланади. Ҳуқуқ давлат билан бирга пайдо бўлади ва ривожланади. Давлат бўлмаган жойда ҳуқуқ бўлмайди. Олим Зиёдулла Муқимов таъбири билан айтганда “Жамиятдан ташқари давлат ва ҳуқуқ бўлмагандек, давлат ва ҳуқуқнинг ундан алоҳида ажралган ҳолдаги тарихи ҳам бўлиши мумкин эмас, чунки давлат жамиятнинг ўз маҳсули, ўзи кашф этган сиёсий ташкилот бўлса, ҳуқуқ унга хизмат этувчи мезонлар, қоидалар тўпламидан иборат”⁸.

Мамлакатимиз мустақилликка эришгунча бўлган даврда нотариат соҳасининг шаклланиши ва ривожланиши тарихий аҳамиятга эга ҳодиса бўлиш билан бирга, тарихчи

¹Саидов А.Х. Бухоро ва Хива фикҳ мактаблари анъаналари тарихидан// Ўзбекистон ижтимоий фанлар.1997,№7-8.Б.41-54.

²Ғ.Абдумажидов “Ўзбекистон ҳудудида жиноий-ҳуқуқий тафаккурнинг ривожланишидан лавҳалар”// Ўзбекистон ҳудудида ҳуқуқнинг тарихий ривожланиши.Тошкент Давлат юридик институти ва Конрад Аденауэр жамғармаси ташкил этган илмий семинар материалларидан олинди. Тошкент “Адолат” 2007.23-27.б.

³Қ.Абдурасулова “Жиноий жазо институти тарихидан” Ўша манба. 27-34б.

⁴А.Эгамбердиев “Минтақада суд тизимининг шаклланиши ва ривожланиши” Ўша манба.34-42 б.

⁵С.Ғуломов “Саноат мулки ҳуқуқининг тарихий тараққиёти” Ўша манба.77-86 б.

⁶Ғ.Алеулова “Ўзбекистонда мулк ҳуқуқи тараққиёти тарихи” Ўша манба.86-95б.

⁷Д.Валеев “Ўзбекистонда корпоратив муносабатларнинг вужудга келиши ва ривожланиши босқичлари”//Ўзбекистон ҳудудида ҳуқуқнинг тарихий ривожланиши.Тошкент Давлат юридик институти ва Конрад Аденауэр жамғармаси ташкил этган илмий семинар материалларидан олинди. Тошкент “Адолат” 2007.111-116.

⁸Зиёдулла Муқимов “Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. Тошкент “Адолат” 2003,5-бет.

олимларимиз томонидан қўл урилмаган соҳа ҳисобланади. Нотариат тарихини ёритишда ўзбек олимлари томонидан топ этилган адабиётлар муҳим ўрин эгаллайди. Жумладан:

Зиёдулла Муқимов¹, Азамат Зиё², Бўрибой Аҳмедов³, А. Сағдуллаев⁴,

Ў.И. Абдуллаев⁵, Ф. Боиназаров⁶, С.А. Исхаков, А.Р. Раҳманов⁷, Бобоев Ҳ., Хасанов С⁸, Мухамедов А⁹, Ўзбекистон Республикаси Миллий Давлат Архив фондида сақланаётган хужжатлар¹⁰, Ишанов А.И¹¹, Юнусхўжаева М., Мирисмоилова У.¹², Амирова М., Тоғаев С.¹³, Б.Эшов¹⁴, академик Х. Сулаймонова таҳрири остида чоп этилган “Ўзбекистон совет давлати ва ҳуқуқи тарихи”¹⁵ уч жилдди китоб, Боротов М.Хнинг номзодлик диссертацияси¹⁶га мурожаат этилди.

Мавзу тарихшунослигида хорижлик олимларнинг тадқиқотлари муҳим ўринга эга бўлиб, улар томонидан нотариат тарихига оид қатор илмий-тадқиқот ишлари амалга оширилган ва адабиётлар нашр этилган. Н.Я. Бичурин, В.И. Авдиев¹⁷, Толстов С.П.¹⁸, Воробьева С.И.¹⁹, Авдюков М.Г.²⁰, Авдеенко, Н.И., Кабакова М.А.²¹, Гомола А.И.²², Аргунов В.Н.²³, Селянин А.В.²⁴, Иванов П.П.²⁵ нотариат тарихи, нотариат соҳасининг жамият ҳаётида тутган ўрни, унинг вазифаси, нотариал фаолиятнинг ижтимоий, фуқаролик-ҳуқуқий муносабатни тартибга солишдаги ўрни каби масалаларни ўрганишган,

¹ Зиёдулла Муқимов “Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи”. Тошкент “Адолат” 2003.

Зиёдулла Муқимов “Шайбонийлар давлати ва ҳуқуқи” Тошкент “Адолат” 2007.

² Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи (Энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар) Т., “Шарқ”, 2000.

³ Аҳмедов Бўрибой “Ўзбекистон тарихи манбалари” (Қадимги замон ва ўрта асрлар) Тошкент “Ўқитувчи” 2001. “Тарихдан сабоқлар”. Тошкент “Ўқитувчи” 1994.

⁴ Сағдуллаев А., “Қадимги Ўзбекистон илк ёзма манбаларда” Тошкент “Ўқитувчи” 1996/

⁵ Абдуллаев Ў.И. “Ўрта Осиёда қадимги бошқарув ва илк давлатчилик тарихшунослиги” “Академия” Тошкент-2009.

⁶ Боиназаров Ф., “Қадимги дунё тарихи” “Тошкент” А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти-2004.

⁷ Исхаков С.А., А.Р. Раҳманов “Мусулмон ҳуқуқи” Тошкент-2012.

⁸ Бобоев Ҳ., Хасанов С. Авесто-маънавиятимиз сарчашмаси.-Т.:Адолат.2001.52-б.

⁹ Мухамедов А. Фуқаролик ҳуқуқи тамойилларининг тадрижий ривожланиши”//Фуқаролик қонунчилигининг ривожланиши ва долзарб муаммолари мавзусидаги халқаро илмий –амалий конференция материаллари. Тошкент- 2005, – 348 б.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Миллий Давлат Архиви фонд И660, ОП№2, Д№1, Л№11, Л№12, И.660, ОП-№4, Д-№16, Л-№6, Л-№12, Л-№75, Л-№85, Л-№88. И660, ОП№2, Д№1, Л№1, Л№11, Л№12.

¹¹ Ишанов А.И. «Основные черты общественного строя Бухарского ханства» 1983.-125с.

¹² Юнусхўжаева М., Мирисмоилова У.”По истории Ташкента конца XIX начала XX веков” О.Н.У. 1983. Часть3, -С.49-50.

¹³ Амирова М., Тоғаев С. “Нотариат” Саволлар ва жавоблар. Академик Ҳ.Раҳмонқулов таҳрири остида. Тошкент.: Ўзбекистон.2001.-Б.24-25.

¹⁴ Эшов.Б. “Ўзбекистон давлатчилиги ва бошқаруви тарихи” Тошкент-2012.-346.

¹⁵ История Советского Государства и права Узбекистана Том-1, Том-2, Том-3, Издательство Академии наук УзССР. Ташкент 1960-С 485-486. Том-3 Ташкент .: Издательство «ФАН», 1968.-67с.

¹⁶ Боротов М.Х.”Бозор муносабатлари шароитида давлатнинг фуқаролик-ҳуқуқий мақоми”Юридик фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати.Тошкент, 2004. 5б.

¹⁷ Авдиев В.И. Қадимги Шарқ тарихи ЎЗССР “Ўрта ва Олий мактаб” Давлат нашриёти, Тошкент-1964,-С 17.

¹⁸ Толстов С.П.»Древний Хорезм»Опись исторический археологического исследования-МГУ 1948,-С 56-57.

¹⁹ Воробьева С.И. Жамиятда ҳуқуқ ва урф одатлар, -Т.:1986.12-б.

²⁰ Авдюков М.Г. “История советского нотариата”.Нотариат в СССР. Учебник. Москва,1974. –С 14-20.

²¹ Авдеенко Н.И., Кабакова М.А “История законодательства о советском нотариате”. Учебное пособие Нотариат в СССР.Ленинград, 1984. –С 9-13.

²² Гомола А.И “История развития нотариата” .Учебник . “Нотариат” Москва, 2008. –С 5-7.

²³ Аргунов В.Н. «История возникновения нотариата» Учебное пособие «Нотариат» Издательство «БЕК».Москва.:1994.-С 7-14.

²⁴ Селянин А.В. «История развития нотариата».Учебное пособие «Нотариат» Издательство Питер, 2005.-С 7-8.

²⁵ Иванов П.П.Архив Хивинский ханов XIX век. Исследование и опись документов с исторического введения .Л-1940.-С.203-214.

Пожарская Ю.В.¹, Афанасьева Е.А.², Демина Н.В.³, Абилова А.Б.⁴, Долгов А.В.⁵, Долгов М.А.⁶, М.А.⁶, Коваленко, Б.А.⁷, Задорожная О.П.⁸, Заломов В.А.⁹, Ралько В.В.¹⁰, Ахрамеева О. В.¹¹, Богатырев Н. В.¹², Комаров Н. И.¹³, Мазанюк Ю. А.¹⁴, Олейнова А.Г.¹⁵, Шаповалова Л.Л.¹⁶, Бегичев А. В.¹⁷, Мизинцев Е. Н.¹⁸, Мальцева С. В.¹⁹, Черемных И. Г.²⁰, Алферов И. А.²¹, Зацепина, С. А.²², Сычев О. М.²³, Азнаев А.М.²⁴, Акимова С. Б.²⁵, Кармишев С. М.²⁶, каби олимлар томонидан олиб борилган илмий-тадқиқот ишларида нотариат соҳаси тарихий,

¹Пожарская Ю.В. «Институт нотариата России и Германии в XIX - начале XXI вв. : историко-правовое исследование. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук . Москва 2013 г. <http://www.dslib.net/teoria-prava/insitut-notariata-rossii-i-germanii-v-xix->

² Афанасьева Е. А. Нотариат Российской империи периода модернизации страны (конец XIX- начало XX века): историко-правовое исследование: дис... канд. юрид. наук: М., 2015. 223 с.

³ Демина, Н.В. Формирование и развитие нотариата в контексте эволюции государственности России: историко-правовой аспект: дис. ... канд.юрид.наук. М., 2010. 168 с.

⁴ Абилова А. Б. Социальные функции нотариата в современных условиях: дис ... канд.социол.наук. М., 2006. 188 с;

⁵ Долгов А. В. Деятельность нотариата как института советской политической системы в 1920-е - в начале 1970-х гг. (на материалах Ставрополя): дис ... канд.ист.наук. Ставрополь, 2015. 279 с.;

⁶ Долгов М. А. Институт нотариата в Российском государстве: историко-правовое исследование: дис. ... канд. юрид. наук: М., 2005;

⁷ Коваленко, Б. А. Эволюция нотариальной деятельности и ее роль в наследственном праве: историко-правовое исследование: дис ... канд.юрид. наук: Краснодар, 2007. 211 с.;

⁸ Задорожная О.П. Нотариат нового российского общества через призму законодательных актов, трудов учёных, специалистов и практиков: автореф. дис. ... д-ра философии (Ph.D) в форме научного доклада: М., 2007. 51 с.;

⁹ Заломов, В. А. Правовое регулирование создания и развития нотариата в Российской империи: 1866-1917: дис ... канд. юрид. наук. М., 2012. 169 с.;

¹⁰ Ралько, В. В. Теория правовой деятельности нотариата: дис ... д-ра.юрид.наук : М., 2010. 375 с.

¹¹ Ахрамеева О. В. Соотношение публично-правовых и частоправовых начал в оказании публичных услуг населению в Российской Федерации: на примере адвокатуры и нотариата: автореф. дис ... канд.юрид.наук: Ставрополь, 2011. с.;

¹² Богатырев Н. В. Место и роль нотариата в осуществлении охранительной функции права: общетеоретический и сравнительный аспект: дис ... канд.юрид.наук:.. Саратов, 2016. 200 с.;

¹³ Комаров Н. И. Нотариат в Российской империи во второй половине XIX - начале XX века (Историко-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук: М., 2004. 159 с.;

¹⁴ Мазанюк Ю. А. Становление и развитие института нотариата в Нидерландах: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017;

¹⁵ Олейнова А. Г. История становления законодательства о нотариате в России: дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.11). М., 2004. 179 с.;

¹⁶ Шаповалова Л. Л. Становление и развитие института нотариата в России (Историко-правовой аспект): дис. ... канд. юрид. наук: Ставрополь, 2000. 176 с.

¹⁷ Бегичев А. В. Правозащитная деятельность нотариата в сфере соблюдения прав и законных интересов участников гражданского оборота при обеспечении доказательств: дисс ... д.ю.н., Москва, 2016.- 376

¹⁸ Мизинцев Е. Н. Организационно-правовые основы нотариата в Российской Федерации и зарубежных странах (сравнительно-правовое исследование): автореферат дисс ... канд.юрид.н к.: - Москва, 2012.- 34 с.;

¹⁹ Мальцева С. В. Роль нотариата в удостоверении сделок с недвижимым имуществом: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03: Москва, 2004- 155с

²⁰ Черемных И. Г. Становление независимого нотариата России как института по осуществлению правоохранительной деятельности: автореф. дис. ... д.ю.н.: Москва, 2007.- 53 с

²¹ Алферов И. А. Нотариальная форма защиты и охраны права и законного интереса: дис. ... канд. юрид. наук: Москва, 2007 200 с.

²² Зацепина, С. А. Нотариат в системе гражданской юрисдикции: автореф.т дис. ... к.ю.н.- Екатеринбург, 2002.- 44 с

²³ Сычев О. М. Регулирование отношений с участием частного нотариата в России: гражданско-правовой аспект : дисс. ... к.ю.н.: Краснодар, 2008.- 232 с.;

²⁴ Азнаев А.М. Конституционно-правовые основы деятельности нотариата в Российской Федерации: диссертация ... канд. юрид. н:- Москва, 2008.- 190 с. Из истории нотариата //Нотариус.- 2007.-№5.

²⁵ Акимова С. Б. Обеспечение конституционного права граждан на оказание квалифицированной юридической помощи и защиты права собственности нотариатом в Российской Федерации : Дис. ... канд. юрид. наук: Пенза, 2004. 176 с.

²⁶ Кармишев С. М. Конституционно- правовое регулирование организации и деятельности нотариата в Российской Федерации по обеспечению прав несовершеннолетних: дисс. ... канд. юрид. н.: Пенза, 2008. - 189 с.;

ижтимоий ва ҳуқуқий жиҳатдан ўрганилган. Мавзу тарихшунослигини ёритишда хорижлик олимларнинг илмий-тадқиқот ишлари ва улар томонидан яратилган адабиётларга мурожаат этиш билан чекланмасдан, Хидоя¹, Қуръони карим², Мухтасар³, Авесто⁴ каби тарихий ҳужжатларга ҳам мурожаат этилди. Фикримизча, дунёга келаётган янги касб ўзининг ибтидоий шакл-шамойилини илк намоён этган вақт Авесто билан боғлиқ деб биламиз.

Нотариатнинг илк шаклланиш омилларини ёритишда, академик А.Сагдуллаевнинг “Авесто” бўйича келтирган фикларига тўхталиб ўтишни лозим топдик. “Авесто”-зардуштийлик динининг муқаддас китоби бўлиб, шу диндаги халқларнинг шариат қонунлари мажмуидир⁵ деб таъкидлайди. А.Сагдуллаев қайд этишича, замонамизгача етиб келган “Авесто” қисмлари милoddан аввалги III-ҲII асрларда таҳрир қилинган. Авесто 1771 йилда Дюперрон томонидан таржима қилинган ва Авесто дастлаб 21 та китобдан иборат бўлган⁶.

Тарихчи олим Бўрибой Аҳмедов “Ўзбекистон тарихи манбалари” (қадим-ги замон ва ўрта асрлар) номли китобида тарихий манбаларни бешта асосий туркумга ажратиб ўрганган, бизнинг илмий тадқиқот ишимизнинг объекти бўлган нотариал фаолият билан боғлиқ бўлган ҳужжатлар олим томонидан лингвистик манбалар қаторига киритилган⁷. Ўзбек давлатчилиги тарихини энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар ёритган олим Азамат Зиё “Ўзбек давлатчилигининг энг қадимий тарихий даврларини ёритишда археологик қазилмалар натижалари, маҳаллий ёзма адабиёт намуналари (масалан “Авесто” кўҳна эроний битиклар, юнонлик, хитойлик, ҳиндистонлик ва бошқа ерлик муаллифлар ёзиб қолдирган манбалар)дан фойдаландик”⁸ деб таъкидлаб ўтади. Ушбу тарихчи олим қайд этиб ўтган кўҳна эроний битиклар орасида нотариат соҳасининг илк шаклланини ўзида ифодалаган жумладан, ҳозирги кунда нотариал тартибда тасдиқланаётган шартномаларда кўрсатилиши зарур бўлган томонларнинг мажбуриятига оид битиклар мавжудлигини таъкидлаб ўтмоқчимиз. Зиёдулла Муқимов Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи номли китобида⁹ қадимги давр Марказий Осиё халқлари ҳуқуқини ўрганишда “Авесто” катта аҳамиятга эга эканлигини изоҳлайди. Олимларимиз томонидан олиб борилган илмий-тадқиқот натижаларига кўра билдирилган хулосаларга таяниб, биз мамлакатимиз ҳудудида нотариат соҳасининг шаклланиши ҳақидаги сиёсий-ҳуқуқий таълимотлар мужассамлашган илк манба – Авесто деб айта оламиз.

“Авесто” да икки хил мажбурият тан олинган. Биринчидан, тантанали равишда қасам ичиш (варуна) ҲИНД-эрон сўзи “вер”-боғламоқ сўзининг ўзагидан олинган, унга кўра, киши бирон ҳаракатни содир этиш ёки этмаслик мажбуриятини олган. Иккинчидан, бу битим ёки шартнома ҳисобланиб, митра (Ҳинд-ориен сўзи) “мей”- “алмашиш деб аталган, унга кўра, томонлар ўзаро бирон нарса тўғрисида келишган¹⁰. Биз ушбу ҳолатни ҳозирги кунда нотариуслар томонидан амалга оширилаётган турли хил кўринишдаги икки томонлама тузилаётган шартномаларга қиёслашимиз мумкин. Ушбу жараёнда қасам ичганлик ҳолати, нотариал тартибда тасдиқланган шартномаларда тарафларга юклатилган мажбуриятларга тенглаштириш мумкин.

Бундан кўриниб турибдики, “Авесто” ҳуқуқ манбаи сифатида кўпгина юксак инсоний кадр-қимматлар асосида ижтимоий муносабатларни тартибга солишга хизмат қилган. Мазкур манбада қайд этилишича, оқсоқоллар кенгашининг мўътабар уламози-қоҳин олий судья вазифасини бажарган.

¹“Хидоя”Комментарии мусульманского права.ответственный редактор, А.Х. Саидов, Саидов А.Х.“Важнейший памятник шариата мусульманского мира”// Хидоя Комментарии мусульманского права Ташкент “Ўзбекистон” 1 том 1994. –С. 25-44.

²Қуръони карим Нисо сураси, 7-оят “Чўлпон”Тошкент Алоуддин Мансур таржимаси, ўзбекча изоҳли таржима 55 –б.

³Мухтасар. –Т.: Чўлпон. 1994. –205, 189, 214, 275 б.

⁴АВЕСТО тарихий-адабий ёдгорлик Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи Тошкент-2015.

⁵А.Сагдуллаев “Қадимги Ўзбекистон илк ёзма манбаларда”Тошкент- “Ўқитувчи” 1996. 12 б.

⁶А.Сагдуллаев “Қадимги Ўзбекистон илк ёзма манбаларда”Тошкент- “Ўқитувчи” 1996. 13б.

⁷Бўрибой Аҳмедов. “Ўзбекистон тарихи манбалари”(Қадимги замон ва ўрта асрлар) Тошкент “Ўқитувчи” 2001. 9б.

⁸Азамат Зиё “Ўзбек давлатчилиги тарихи” “Шарқ” нашриёт матбаа Кннцерни бош таҳририяти Тошкент-2000. 25б.

⁹Зиёдулла Муқимов “Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи” Тошкент “Адолат” 2003.

¹⁰Мэри Бойс , «Зароастрийцк Верования и обычи», 2-е Издательство М., «Наука». 1989, 16- стр.(Зиёдулла Муқимовнинг Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи китобидан олинди)

Шунингдек, унда келтирилган «вис» тушунчаси ҳам уруғ жамоаси бошлиғи сифатида ижтимоий-ҳуқуқий вазифаларни бажарган. У катта оила жамоаси оқсоқоллари орасидан сайланиб, уруғ жамоаси бошлиғи, судья, коҳин ва жамоа раҳномаси ҳисобланган. Эътиборли жиҳати шундаки, фақатгина «...зардуштийлик қонун-қоидаларини яхши биладиган Олий коҳин – Заратуштроэма» суд жараёниларини олиб борган. Бу эса ўз навбатида, қадим даврларда ҳам диний амалдорларнинг обрўси ва нуфузи жуда юқори бўлиб, ҳатто улар судьялик лавозимига уруғ жамоаси оқсоқоллари орасидан танланиб сайланган ҳамда бир вақтнинг ўзида судья, коҳин ва жамоа бошлиғи вазифаларини олиб борганлигидан далолат беради.

“Авесто”ни жамият ижтимоий ҳаётида тутган ўрни, унда илгари сурилган ғоялар ҳақида олимлар томонидан кўплаб фикрлар билдирилган. “Қадим замонларда ўрта осиеликлар зардуштийлик динини муқаддас деб билишган. Бу диннинг қонуни “Авесто”¹дир. Ушбу фикрга қўшилган А.Сағдуллаев “Замонамизгача етиб келган “Авесто”-худудимизга етиб келган илк ёзма манба”²дир деб фикр билдиради.

Олимларимиз “Авесто”да ҳуқуқий ғоялар мавжудлигини илмий монографияларда таҳлил қилганлар. Жумладан, Э.В.Ртвеладзе, А.Х.Саидов, Е.В.Абдуллаевларнинг 2001 йилда чоп этилган монографиясида “Авесто”да-ги сиёсий ва ҳуқуқий ғоялар ёритилган³ деб таъкидлайди.

Хулоса қилиб айтганда “Авесто”даги ҳуқуқий ғоялар заминидан нотариатга оид бўлган илк тушунчалар мавжуд.

Ўзбекистон ерларида 551-744 йилгача бўлган даврдаги ҳуқуқ манба-ларини ўрганишга ёрдам берадиган бизгача етиб келган ҳужжатлар тўплами, суғд ҳужжатлари тўплами Ўзбекистон ерларида 551-744 йилгача бўлган даврдаги ҳуқуқ манбаларини ўрганишга ёрдам берадиган, ягона тарихий ҳужжат ҳисобланади. Суғд ҳужжатлари 1933 йилда Муғ тоғидаги қалъа харобалардан деярли 1200 йилдан кейин топилган тарихий ҳужжат бўлиб, улар В.А.Липшиц⁴, А.А.Фрейман, О.И.Смирнова⁵ ва М.Н.Боголюбовлар томонидан яғноб тили ёрдамида ўрганилиб, рус тилига таржима этилган⁶.

Жами 76 юридик-нотариал ҳужжатларнинг 74таси суғд тилида ёзилган. Ҳужжатларнинг бир қисмини ўзбек олими М.Исҳоқов ўзбек тилига таржима қилиб, чуқур ўрганган. Мазкур маълумотлар ва археология, тангашунослик маълумотлари VII-VIII асрларда Суғднинг ижтимоий-сиёсий тузуми ҳамда ҳуқуқий муносабатлари тўғрисида қимматли маълумотлар беради. Ҳужжатларнинг тарихий-ҳуқуқий аҳамияти ҳозирча жуда кам ўрганилган. Нотариат соҳаси фаолиятига боғлиқ бўлган энг муҳим манбалардан бири бу Суғд ҳужжатлари ҳисобланади. Бу борада Зиёдулла Муқимов илк маротаба Суғд ҳужжатларини *юридик-нотариал* ҳужжатлар деб номлаган⁷ ва Турк ҳоконлиги даврида Суғдда юридик ҳужжатларни махсус белгиланган шаклда тузилиб, расмийлаштирадиган маҳкама ва мансабдор шахс бўлган деб ҳисоблашимиз мумкин⁸ деган фикрни илгари сурган.

Ҳужжатлар ичида энг каттаси 90 қатордан иборат терига ёзилган никоҳ шартномаси бўлиб, никоҳ гувоҳномаси ва куёвнинг келин томон олдидаги мажбуриятларидан иборат бу икки ҳужжатнинг бирида турк насабли киши Уттакиннинг суғд аёли бўлмиш Дугдғунча (лақаби Чата)га уйланиши расмийлаштирилган, иккинчисидан куёв Уттакиннинг Дугдғунчани турмушга бераётган ва айни вақтда хомийси бўлган эри Навкет¹ шаҳрининг ҳокими Чер олдидаги мажбуриятлари баён этилган. Унга кура, Уттакин ўз хотинини кул қилиб сотмаслик, қарз эвазига бермаслик, бошқа бирор кишининг қарздорига айланишига ва бирор киши томонидан таҳқирланишига йўл қуймаслик мажбуриятини олади. Бундан кўринадики, турк одат ҳуқуқлари ва Суғддаги мавжуд бўлган ҳуқуқ, ижтимоий ҳаётда аёлнинг ҳуқуқларини муҳофаза қилган. Айтиш жоизки, VI-VIII асрдаги Суғд *юридик-нотариал ҳужжатлари*, турк ҳоконлиги ва унинг таркибига кирган Суғдда ҳуқуқнинг ривожланганлигини тасдиқлайди.

Тарихий ҳужжатларга таяниб айтиш мумкинки, VII асрларда Суғдда *махсус суд-нотариал органлари* мавжуд бўлиб, юридик ҳужжатлар гувоҳлар олдида ёзма шаклда тузилиб, муҳр билан тасдиқланган. Қадимги Суғд подшоларининг

¹Ф.Боиназаров .Ф. “Қадимги дунё тарихи. Тошкент Абдула Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти-2004.”

²Сағдуллаев.А. “Қадимги Ўзбекистон илк ёзма сманбаларда”. Тошкент “Ўқитувчи” 1996.

³Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар.-Т.: Адолат,-2001.-Б.222-239.

⁴ Согдийские документы с горы Муг, вып. II. юридические документы и письма. Чтение, перев. и коммен. В.А.Лившица. И.В.Л.- М.1982.

⁵ Смирнова О.И. Очерки из истории Согдана.- М.: Наука.1970

⁶ Фрейман А.А., Лившиц В.И. и др. Согдийские документы с горы Муг., вып. 1,2,3.-М., 1962-1963

⁷ Зиёдулла Муқимов “Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. Тошкент “Адолат” 2003, 61.б.

⁸ Зиёдулла Муқимов “Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи” Тошкент “Адолат” 2003. 58 б.

ўзлари ҳам кўплаб ер, сув мулкларига эга йирик феодаллар бўлган. Бизнинг фикримизча, Суғдда мавжуд бўлган "тўла ҳуқуқли никоҳ" худди Рим ҳуқуқидаги "Сине Ману" никоҳига ўхшаб кетади. Суғддаги никоҳ ўзининг фуқаролик ҳолати далолатномаси сифатида, шартнома шаклида, давлатнинг махсус ташкилоти-қонуний ҳаракатларни содир этиш жойида тузилганлиги бу ерда оила ва никоҳ ҳуқуқи ривожланганлигидан далолат беради, деб фикр билдирамиз. Турк ҳоконлиги одат ҳуқуқларигагина эмас, ёзма қонунчилик тўпламига ҳам эга эди... оила ва никоҳ қонун ҳужжатлари бир-бирини тўлдириб, шу даврдаги ягона ҳуқуқий манбалар тўпламини ва ҳуқуқий тизимни ташкил этган¹.

Турк ҳоконлиги даврида Суғдда юридик ҳужжатларни махсус белгиланган шаклда тузилиб, расмийлаштирилишини инobatга олиб шундай хулосага келиш мумкинки, бу даврда ушбу ҳужжатларни расмий жиҳатдан бажарадиган маҳкама ва мансабдор шахслар бўлган, бу шахслар ўша вақтда нотариус деган махсус номга эга бўлмаса-да, бироқ мазмун жиҳатдан нотариал ҳаракатларни бажарган. Тарихий ҳужжатлардан кўринишича қозилар фаолияти, мамлакатимиз ҳудудида мусулмон ҳуқуқининг ёйилиши билан ривожланган. Бунга қадарли ҳуқуқий масаладаги ишлар ўша вақтда амалда бўлган ҳуқуқий одатларга асосан ҳал этилиб келинган. Давлат томонидан тан олинган ва маълум жиҳати билан мустаҳкамлаб қўйилган одатлар ҳуқуқий одатлар деб тан олинган. Ҳуқуқий бўлмаган одатлар мусулмон халқларининг одат ҳуқуқи йиғиндиси деб таъриф берилган.

Тадқиқотчи С.И.Воробьева урф-одатларнинг ўзига хос белгилари сифатида улардаги тарихий ворислик, такрорланувчанлик, нисбий барқарорлик, ижтимоий онга сингиб кетиши каби белгиларни жуда тўғри кўрсатган². Ўрта Осиё ҳудудларида қозилар томонидан бажарилган қарз, гаров, ижара, ҳадя, ишончнома каби ҳаракатларни ўрганиб³ ва таҳлил қилиб фикр билдиришимиз мумкинки, ўша вақтда қозилар томонидан расмийлаш-тирилган ушбу ҳужжатларни, ҳозирги кунда нотариуслар бажариб келмоқда. Мазкур ҳолатни ҳисобга олиб ўша вақтда қозилик лавозимига тайинланган шахсларга қўйилган талабни бугунги кунда нотариус лавозимига тайинланаётган шахсларга татбиқ этадиган бўлсак, муомала лаёқати чекланган, судланган шахслар нотариус лавозимига тайинланмайди. Қозиликка тайинланган шахслар ўз мажбуриятларини масжидда, ҳалойиқ олдида, ёки ўз уйларида олиб боришлари керак бўлган. Бироқ, энг яхши жой жомеъ масжидлари ҳисобланган. Ҳозирги кунда нотариуслар, нотариал ҳаракатларни нотариал идора биносида амалга ошириши кераклиги қонун билан мустаҳкамлаб қўйилган. Қозиларнинг пора олишлари, ўз қариндош-уруғлари ва яқин дўстларидан, бошқа шахслардан совға-салом кутишлари мумкин эмас эди. Ҳозирги кунда нотариуслар томонидан ўзларининг яқин қариндошларига нисбатан нотариал ҳаракатларни бажариши мумкин эмаслик қонидаси, нотариуслар фаолияти қадимда қозилар фаолиятига тенглаштири-либ, тарихда қозиларга тегишли бўлган айрим жиҳатлар ҳозирги кунда нотариуслар фаолиятида сақланиб қолганлигини кўриш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Миллий Давлат Архивида сақланаётган ҳужжатлар ва бошқа тарихий манбаларга таяниб айтиш мумкинки, шариат ва одат нормаларига таяниб иш кўрилган даврда нотариал ҳаракатларни амалга оширувчи махсус шахслар бўлмаган, лекин низоли ишлар ёки шикоятларни ҳал этиш юзасидан қозиларга мурожаат этилган, қозилар ушбу масалаларни гувоҳлар иштирокида ҳал этган. Қозилар мазмун жиҳатдан нотариал ҳаракатларни ҳам ҳал қилган⁴. Масалан: Хоразм давлатчилигида ҳам бундай ҳолатни кўришимиз мумкин⁵. Ўша вақтларда фуқаролар ўртасидаги муносабатлар одат нормалари билан тартибга солиниб, бу одат нормалари ҳуқуқий ва ҳуқуқий бўлмаган

¹ Фрейман А.А., Лившиц В.И. и др. Согдийские документы сгоры Муг., вып.1,2,3.-М., 1962-1963

² Воробьева С.И. Жамиятда ҳуқуқ ва урф-одатлар.- Т.:Фан.1986.-126.

³ Ўзбекистон Республикаси Миллий Давлат Архиви(МДА)Фонд№И-660, Рўйхат№2, йиғма жилд №11, варақ№1, ЎЗР МДА Фонд №И-126, Рўйхат№1, йиғма жилд№1712, варақ№2., ЎЗР МДА Фонд№И-126, Рўйхат№1, йиғма жилд № 1713, варақ №35. ЎЗРМДАФонд №И-126, Рўйхат №1, йиғма жилд №1713, варақ№28., ЎЗР МДА Фонд №И-126, Рўйхат№1, йиғма жилд 1713, варақ №1 8, варақ №16, варақ№12, варақ №90, варақ№ 8, варақ№7, варақ№3, варақ№1, ЎЗР МДА Фонд №И-310, Рўйхат№1, йиғма жилд № 2348, варақ№ 23, варақ№4, варақ№3, варақ№1, варақ№3,

⁴ Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах обитавших в Средней Азии в древние времена. М.: 1950.–50с.

⁵ Толстов С.П. "Древний Хорезм" Опись исторической археологического исследования- МГУ 1948.–С.56-57.

одатларга бўлиниб, ҳуқуқий одатлар давлат томонидан тан олинган ва юридик одатлар деб аталиб, юридик кучга эга бўлган¹.

Тан олиб айтиш керакки, нотариат тарихи давлат ва ҳуқуқ тизимининг бир бўлаги бўлиб, узоқ тарихий ривожланишга эга² бўлган соҳа ҳисобланади.

¹Воробьева С.И. Жамиятда ҳуқуқ ва урф одатлар.-Т.: 1986. 12-б.

² Бельский К.С. К вопросу об историческом методе познания в науке //Актуальные проблемы современного административного права: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию кандидата юридических наук, доцента А.А. Дёмина/ под науч. Ред. конференции, посвященной 70-летию кандидата юридических наук, доцента А.А. Дёмина/ под науч. Ред. проф. А.С. Дугенца. – Москва. РУДН, 2015. – С. 97.